

УДК 37.18.5939(477.54) НУА-005.412

Л. И. Комир

**СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(из опыта Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия»)**

В статье раскрыта сущность социально-образовательного проекта как образовательной технологии. Описаны этапы социально-образовательного проекта. Проанализирован опыт создания и реализации социально-образовательного проекта «Школа предпринимательства» в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия». Рассмотрены особенности развития проекта в условиях учебного комплекса непрерывного образования. Обоснована профессиональная направленность проекта «Школа предпринимательства» в подготовке современного экономиста. Отражена последовательность изменения статуса проекта: от академического до городского.

Ключевые слова: социально-образовательный проект, непрерывное образование, стейкхолдер, социальное партнерство.

Комір Л. І. Соціально-освітній проект в системі безперервної освіти (з досвіду Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»)

У статті розкрито сутність соціально-освітнього проекту як освітньої технології. Описано етапи соціально-освітнього проекту. Проаналізовано досвід створення та реалізації соціально-освітнього проекту «Школа підприємництва» у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія». Розглянуто особливості розвитку проекту в умовах навчального комплексу безперервної освіти. Обґрунтовано професійну спрямованість проекту «Школа підприємництва» у підготовці сучасного економіста. Відображено послідовність зміни статусу проекту: від академічного до міського.

Ключові слова: соціально-освітній проект, безперервна освіта, стейкхолдер, соціальне партнерство.

Komir Liudmila. A social and education project in the system of life-long learning (from the experience of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»)

The article takes a close look at a social and education project as an education technique. The stages of a social and education project are presented. The experience of creating and launching a social and education project called Entrepreneurship School at Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” is described. The peculiarities of the project development in the framework of an academic organization providing long-life learning are considered. The Entrepreneurship School project professional focus in training modern economists is substantiated. The sequence of the project status change from the academic to the city one is demonstrated.

Key words: social and education project, life-long learning, stakeholder, social partnership.

Образовательная деятельность в современных условиях во многом изменяет содержание профессиональных функций экономиста, его статус и полномочия, требует повышения его лидерских качеств, а также компетентности, коммуникабельности, проектного мышления, профессиональной интуиции, самостоятельности и ответственности за порученное дело, умение работать в команде или вести собственный бизнес.

Социально-образовательный проект – это образовательная технология, которая, с одной стороны, позволяет обучаемым находить достойное место своим инициативам в сложно организованном, динамично изменяющемся социуме, а, с другой стороны, обеспечивает приобретение навыков самостоятельного общественного действия. Необходимым условием такой образовательной технологии является формирование экспертного сообщества, в которое должны войти представители разных институтов (образования, власти, деловых кругов) [1].

Технология социально-образовательных проектов основана на принципах востребованности, социальной значимости результатов деятельности и оценке ее эффективности. Принцип самоопределения в создании идеи проекта включает в себя анализ проблемного поля,

личное самоопределение, постановку конкретной цели; управляемости ресурсами (человеческими, знаниявыми и др.), распределении ролей (позиций) в проекте, взаимодействии с «внешними» социальными агентами, имеющими отношение к выявленному проблемному полю (имеются ввиду необразовательные учреждения).

Важным этапом реализации социально-образовательного проекта является взаимное обсуждение участниками проекта своих результатов и предъявление их экспертам (учителям, преподавателям, специалистам-практикам, представителям власти – то есть, внешним и внутренним стейкхолдерам). Это имеет наибольшее образовательное значение, поскольку позволяет восстановить всю целостность проекта, которую, возможно, участники проекта осознавали и реализовывали в разной степени.

К специфическим особенностям социально-образовательного проекта, в частности, относится командный характер социально-образовательного проекта. Социальное проектирование не может быть уделом одиночек, оно всегда носит групповой характер. Социальное действие трудно, а зачастую и невозможно осуществить одному человеку. Социально-образовательный проект обязательно является групповым, и не только в том смысле, что группа участников проекта взаимодействует с преподавателем (учителем). Детско-взрослая общность здесь основана на широкой коалиции и взаимодействии с социальными партнерами.

Кроме того, все этапы социально-образовательного проекта (от разработки программы до презентации проектов) предполагают социальное партнёрство. Ориентация участников проекта на социальное партнёрство означает, прежде всего, взаимодействие с носителями других социальных позиций – специалистами-профессионалами, бизнесменами, представителями органов власти, – сотрудничество с которыми может усилить проект, задать иной масштаб и силу социального действия.

Взаимодействие с необразовательными структурами и сообществами, работающими в том же «поле», может быть реализовано по-разному. Возможные виды сотрудничества – от привлечения специалистов в качестве консультантов до создания совместного

проекта, социальных коалиций, временных научно-практических коллективов, совместно ищущих подходы к решению проблемы. Таким образом проект позволяет учащимся в осваивать социальную и профессиональную реальность.

Одна из задач подготовки современного экономиста – это формирование экономической активности, основанной на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. Предпринимательство как неперенный атрибут рыночной системы хозяйствования является для украинской экономики одним из факторов ее современного развития.

С 2010 г. в Народной украинской академии реализуется социально-образовательный проект «Школа предпринимательства», который с 2014 г. приобрел статус городского. При поддержке Департамента образования Харьковского городского совета этот проект реализуется для учащихся старших классов школ города Харькова.

Социально-образовательный проект «Школа предпринимательства» направлен на популяризацию предпринимательства в молодежной среде. Основная цель проекта – показать преимущества создания собственного дела, сформировать потребность в углубленной экономической, правовой и общекультурной подготовке для успешной работы современного предпринимателя [2]. Участники проекта имеют возможность получить системные знания по предпринимательской деятельности, оценить свои предпринимательские способности и ознакомиться с опытом успешных предпринимателей. Цель проекта успешно достигается совместной работой в проекте школьников, студентов, преподавателей, специалистов-практиков, предпринимателей и работодателей. Таким образом организационно социально-образовательный проект «Школа предпринимательства» объединил участников всех уровней инновационного образовательного комплекса Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»: учителей и преподавателей, школьников и студентов.

Смысловое содержание проекта заключается в формировании предпринимательской бизнес-идеи школьниками, ее разработке и презентации жюри, в число которых входят представители

современных бизнес-процессов в Украине и за рубежом. На протяжении проекта предприниматели осуществляют консультации для учащихся, встречаются с участниками проекта в рамках заседаний «Школы предпринимательства». Курирование проекта выполняется студентами НУА, руководство проектом – учителями школы и преподавателями высшей школы. В помощь школьникам ежемесячно организовываются встречи с представителями отечественного и зарубежного бизнеса, на которых они узнают о том, с чего нужно начинать свой бизнес, как разрабатывать стратегию развития предприятия. Кроме этого, через своих кураторов – студентов старших курсов факультета «Бизнес управление» НУА, школьники могут обращаться с вопросами по различным аспектам предпринимательства к специальным консультантам. Консультации специалистов-практиков не только углубляют знания учащихся, но и позволяют им понять на практике место и роль такой теоретической подготовки. Формат проекта требует ответственного отношения к выполняемой задаче, самостоятельной подготовки и умение работать в команде, навыки публичного выступления и умение принимать сознательные решения, оценивать риски. Данный проект позволяет отработать механизм взаимодействия школьников, студентов и преподавателей с представителями бизнеса. В последнее время к работе консультантов и членов жюри активно приобщаются родители участников проекта, которые имеют опыт предпринимательской или управленческой деятельности.

Школа предпринимательства работает по программе, которая ежегодно обновляется и утверждается Ученым Советом ХГУ «НУА». Главное внимание в программе проекта уделяется практической подготовке слушателей, во время которой участники проекта будут работать над разработкой отдельных разделов бизнес-плана, организационной структуры и маркетинговой стратегии собственного предприятия. Программа также предусматривает экскурсии на предприятия, осуществляющие различные виды экономической деятельности: от производства продукции машиностроения до IT-компаний.

После освоения учебного плана школьники защищают разработанные бизнес-проекты и получают сертификат выпускника Харьковской

городской школы предпринимательства. Положительные отзывы участников проекта позволяют подтвердить его значимость и достижения поставленной цели.

Таким образом, социально-образовательный проект «Школа предпринимательства», реализуемый в НУА, является одной из форм взаимодействия участников всех ступеней учебного комплекса. Он позволяет повысить качество экономической подготовки будущих специалистов, усилить их практическую ориентацию, приобрести коммуникативные навыки. Решение этой триединой задачи позволит адаптироваться будущим специалистам в динамично меняющемся социуме.

Литература

1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року – Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://osvita.ua/legislation/other/36322/>. – Загл. с экрана.
2. Комир Л. И. Взаимодействие стейкхолдеров в реализации социально-образовательного проекта / Л. И. Комир, Е. В. Белоусова // Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени : материалы XV междунар. научн-практ. конф., 16 февр., 2017 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.] – Харьков, 2017 – С. 132–136.

References

1. Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku – Ukaz Prezidenta Ukraini vid 25 chervnia 2013 roku №344/2013 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: <http://osvita.ua/legislation/other/36322/>. – Zagl. s ehkrana. (*On the National Strategy of developing education in Ukraine up to 2021. President Decree No 344/2013 dated 25 June, 2013*).
2. Komir L.I. Vzaimodeystviye steikkholderov v realizatsii sotsialno-obrazovatel'nogo proekta / L.I. Komir, E.V. Belousova // Vzaimodeystviye obrazovatel'nykh uchrezhdeniy so steikkholderami: veleniye vremeni : materialy XV mezhdunar. nauchno-prakt. konf., 16 fevr., 2017 g. / Khark. gumanitar. un-t «Nar. ukr. akad.» [i dr.] – Kharkov, 2017 – S. 132–136 (0,3 p. 1.). (*Cooperation of stakeholders in the realization of a social and education project. In: Cooperation of education institutions and stakeholders: exigencies of modern times*).